

QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA YANGICHA BOSHQARISH USULLARI

Raxmatov Komoliddin Urolovich

GulDU, "Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18949664>

Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishda bundan buyon yerdan intensiv foydalanishdan ko'ra, qishloq xo'jaligida korxonalarni yangicha boshqarish usullarini joriy etish va yuqori hosildorlikka erishish maqsadida investitsiyalarni ko'paytirish masalalari dolzarblik kasb etib boradi.

2032 yilgacha bo'lgan muddatda jahonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi o'sishining 79 foiziga qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining o'sishi evaziga erishilsa, 15 foiziga haydaladigan yerlar maydonining ko'payishi hisobiga, 6 foiziga esa intensiv qishloq xo'jaligi hisobiga erishiladi, bu o'z navbatida qishloq xo'jaligida yangicha iqtisodiy munosabatlarni qaror toptirishni taqozo etadi.

Tadbirkorlik ayniqsa qishloq hududlarida iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Barqaror qishloq xo'jaligida tadbirkorlikni rivojlantirish zarurati quyidagi holatlar bilan belgilanadi:

birinchidan, ishlab chiqarish bilan bog'liq tadbirkorlik ishlab chiqarishning barcha omillaridan - yer va suv resurslaridan, shuningdek kapital, ishchi kuchi, texnika va boshqalardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi;

ikkinchidan, qishloq xo'jaligida ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-iqtisodiy omillarni birlashtirish orqali yangi agrar va yer munosabatlariga o'tish ta'minlanadi, ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish rag'batlantiriladi;

uchinchidan, qishloq joylardagi tadbirkorlik faoliyati mahalliy aholini ish bilan ta'minlaydi va sohada daromadni oshirishga yordam beradi, bu respublikaning hozirgi rivojlanish bosqichida juda muhimdir.

Respublikaning barqaror qishloq xo'jaligi sektori va quyi tarmoqlarining eng muhim vazifasi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir. Shu bilan birga, aholi bandligini ta'minlash muammosi, shuningdek, qishloq hududlarini kompleks rivojlantirish kabi masalalari tezkor yechim topishni talab qiladi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish maqsadida sohaga yangicha boshqaruv usullarini izchil joriy etish, yerdan foydalanish masalalarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini yiliga 10 mlrd. dollarga yetkazish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash darajasini 25 foizdan oshirish, paxta va g'alla hosildorligini muttasil oshirib borish, mahalliy urug'chilik ta'minotini yo'lga qo'yish, agrologistika markazlari faoliyatini jonlantirish, qishloq xo'jaligini moliyalashtirish va sug'urtalash tizimini takomillashtirish, qishloq hududlarini jadal rivojlantirish kabi yo'nalishlarda izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu o'z navbatida sohani innovatsion rivojlantirish, qishloq tadbirkorligini rivojlantirish va bozor tamoyillariga asoslangan boshqaruv usullarini joriy etish borasida ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishni taqozo qiladi.

Aholi bandligini ta'minlash, asosiy qishloq xo'jalik mahsulotlari va sanoat xomashyosini ishlab chiqarish nuqtai nazaridan agrosanoat majmui O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda O'zbekiston aholisi 37 million kishidan oshdi, shundan qishloq hududlarida istiqomat qiluvchi aholi 18 million nafardan oshiqroqni tashkil qilishini hisobga olsak, qishloq tadbirkorligini rivojlantirish, qishloq aholisi bandligini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Shundan kelib chiqqan holda, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish negizida qishloq xo'jaligida mulkchilik munosabatlarini takomillashtirish va qishloq tadbirkorligini rivojlantirish orqali aholi turmush farovonligini oshirish masalalari muhim hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, bugungi kunda barqaror qishloq xo'jaligi aholi bandligini ta'minlashda yetakchi o'rin egallashi bilan alohida ajralib turadi.

Mamlakatimiz hududlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi o'rtasidagi tafovutlarga barham berishning eng samarali usullaridan biri joylarda, ayniqsa qishloqlarda kichik va xususiy tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirish hisoblanadi. Qishloq hududlarida kichik va xususiy tadbirkorlikning taraqqiy topishi qishloq aholisini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligidagi ortiqcha ishchi kuchini ishlab chiqarishning boshqa sohalariga jalb etish, mahalliy xomashyo resurslaridan samarali foydalanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qishloq hududlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirishning ob'ektiv zarurati quyidagilarda o'z aksini topadi:

1. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqariladigan mahsulotlar sanoat uchun almashtirib bo'lmaydigan xomashyo hisoblanadi.
2. Qishloq hududlarida kichik va o'rta korxonalarni barpo etish ishlab chiqarishning xomashyoga yaqinlashuvi tufayli mahsulotlar tannarxining pasayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
3. Qishloqda murakkab bo'lmagan texnologiya bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan mehnat resurslari mavjud.
4. Qishloq xo'jaligidagi ortiqcha ishchi kuchini boshqa sohalariga jalb etish bugungi kunning asosiy muammolaridan bo'lib, kichik va o'rta sanoat korxonalari bu muammoni hal etishga yordam beradi.
5. Kichik va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi qishloq aholisining ilmiy-texnika saviyasi, kasb mahorati va malakasini oshirishga xizmat qiladi va bir vaqtning o'zida muayyan texnik bilim-malaka darajasini ham talab qiladi. Bu qishloqda bilim va ilmiy-texnika salohiyatining oshishiga turtki bo'ladi.
6. Qishloqda sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kichik va o'rta korxonalarining qurilishi tegishli ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanishini taqozo etib, telefon, telegraf, yo'llar, elektrlashtirish, moddiy-texnika ta'minoti shahobchalari, gaz, ichimlik suvi quvurlari, isitish tizimi kabi ob'ektlar rivoj topadi.
7. Kichik va xususiy tadbirkorlik qishloqdagi mavsumiy ishsizlikning oldini olishga imkon beradi. Bandlik darajasining yuqoriligi ijtimoiy barqarorlik va aholi daromadlari oshishining shartlaridan hisoblanadi.
8. Kichik va xususiy tadbirkorlikning taraqqiy topishi natijasida sanoat va qishloq xo'jaligi o'rtasidagi integratsiya jarayonlari chuqurlashadi. Integratsiyaning makro darajadagi samaradorligining oshishi iqtisodiy faoliyat doirasini kengaytiradi. Sanoat investorlarni o'ziga

doimo jalb qilib kelgan tarmoq bo'lganligi sababli mahalliy va xorijiy investorlarning qishloqqa e'tibori ham tabiiy ravishda ortadi.

9. Qishloqda ishchi kuchining shaharga nisbatan arzonligi kichik va o'rta sanoat korxonalarini qishloqda joylashtirishning manfaatli ekanligini bildiradi va hokazo.

Bugungi kunda barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda dehqon va fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirish talab qilinadi. Qishloq xo'jaligining kelajagi aynan shu turdagi xo'jaliklar bilan bog'liq. Chunki yuqorida qayd etilgan iqtisodiy manfaatdorlik dehqon va fermer xo'jaliklarda boshqa turdagi ishlab chiqarish korxonalaridagidan yuqori. Joylardagi rahbar mutaxassislar buni qancha tez anglab etsa shuncha rivojlanish yaxshi bo'ladi.

Dehqonga faqatgina yer, mulk bergan bilan yetarli natijaga erishib bo'lmaydi. Uzoq muddatga yerni ijaraga berish bilan bir qatorda etishtirilgan mahsulotni tasarruf qilish imkonini ham berish kerak. Yetishtirilgan mahsulot faqat ixtiyoriy shartnomalar asosida sotilishi kerak. Albatta davlat manfaati, buyurtmalar asosida amalga oshirilib boradi. Chunki erga egalik (ijara shartnomasi asosida) masalaning yarim yechimi.

Yetishtirilgan mahsulotga ega bo'lish huquqi ikkinchi yarim echimdir. Qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning moliyaviy imkoniyatlarining shakllanishi o'zgachadir. Ya'ni, yil davomida asosan faqat xarajat, daromad esa yil oxirida shakllanadi.

Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishidan manfaatdor tarmoqlar (qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi tarmoqlar) yil davomida qishloq xo'jaligini moddiy qo'llab turish imkoniyatlari ustida ishlashlari kerak.

Fikrimizcha, oziq-ovqat sanoatida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlarini rag'batlantirish barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlashning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga asos bo'ladi va yirik qayta ishlovchi sanoat korxonalarini ulushining kamayishini tarmoq bo'yicha to'ldirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021., 464 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020.
3. Porter M., Ketels K. Konkurentosposobnost na raspute // Стратегия и конкурентоспособность. 2008. № 1 (25). S. 42-52.